

Engineering Problems and Innovations

Vol. 01 Iss. 03 || June 27th, 2023

01-Том
03-Сон

Том - 01
Вып. - 03

Проблемы инженерии и Инновации

Muhandislik muammolari va Innovatsiyalar

ISSN: 2181-4171

SCAN ME

Fergana - 2023

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD, директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Анджидан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:

Russian, English

Chairman of exp. advice

F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev

PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov

*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov

Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova

*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkujaevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication. The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data. The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ В ЦИФРОВОМ– ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ.

Ходжиева Муяссар Махмуджановна
“Социальная – экономическая” кафедра,
Негосударственное высшее учебное заведение “University
of business and science” г. Наманган, Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества и недостатки дистанционного образования, а также платформы для онлайн-обучения. Описывается необходимость выбора курсов, соответствующих уровню знаний и интересам студента, а также требования к самодисциплине и самоорганизации. Отмечается, что дистанционное обучение может быть эффективным дополнением к традиционному образованию или способом получения новых знаний и навыков в любом возрасте. В последние годы онлайн-образование стало все более популярным во всем мире. Это связано с развитием информационных технологий и увеличением доступности интернета. Однако, несмотря на множество преимуществ, онлайн-образование также имеет свои недостатки. Один из главных недостатков — это отсутствие личного контакта с преподавателем и другими студентами, что может затруднять процесс обучения и уменьшать мотивацию. Также онлайн-курсы могут требовать большей самодисциплины и самоорганизации, чем традиционное обучение. В целом, онлайн-платформы для обучения являются важным и перспективным направлением в образовании, которое позволяет расширять доступ к знаниям и повышать уровень образования в обществе.

Статья полезна для тех, кто хочет ознакомиться с особенностями дистанционного образования и выбрать подходящую платформу для онлайн-обучения.

Ключевые слова: платформа; дистанционная обучения; онлайн-обучения; цифровая технология; информационные технологии; интернет; цифровой рынок; Moodle; Udemy; Google classroom; поисковые порталы;

FEATURES OF EDUCATIONAL PLATFORMS IN DIGITAL-DISTANCE LEARNING.

Khodzhieva Muyassar Mahmudzhanovna

“Social-economic” department, Non-state higher educational institution “University of business and science”, Namangan, Uzbekistan

Annotation: The article discusses the advantages and disadvantages of distance education, as well as platforms for online learning. It describes the need to choose courses that correspond to the level of knowledge and interests of the student, as well as the requirements for self-discipline and self-organization. It is noted that distance learning can be an effective addition to traditional education or a way to acquire new knowledge and skills at any age. In recent years, online education has become increasingly popular around the world. This is due to the development of information technology and the increase in the availability of the Internet. However, despite the many benefits, online education also has its drawbacks. One of the main disadvantages is the lack of personal contact with the teacher and other students, which can make the learning process difficult and reduce motivation. Also, online courses may require more self-discipline and self-organization than traditional learning. In general, online learning platforms are an important and promising direction in education, which allows expanding access to knowledge and raising the level of education in society.

The article is useful for those who want to get acquainted with the features of distance education and choose the right platform for online learning.

Keywords: platform; distance learning; online learning; digital technology; information Technology; Internet; digital market; moodle; Udemy; Google classroom; search portals;

Введение.

В современном мире и в том числе в нашей республике шаг за шагом развивается компьютерная и цифровая технология. В настоящий день почти каждый человек интересуется с новейшими цифровыми технологиями, работает с глобальной сетью, общается или работает с социальными сетями.

В сфере образования онлайн-платформы используются для расширения доступа к качественному образованию, удовлетворения потребностей студентов, проживающих в удаленных местах, а также увеличения гибкости и эффективности обучения.

Онлайн-платформы постоянно развиваются, и новые технологии позволяют учителям создавать более интерактивные и адаптированные к специфическим потребностям учащихся курсы. В их числе есть как бесплатные, так и платные платформы, и выбор платформы зависит от целей, задач и бюджета образовательной организации.

Использование онлайн-платформ в дистанционном образовании дает возможность студентам учиться в удобное для них время и темпе, а также выбирать курсы от ведущих университетов и экспертов в отрасли без необходимости путешествовать в другой город или страну.

Материалы и методы.

В данной статье использованы методы анализа и синтеза, сравнения тех или иных сторон образовательных платформ, сделан анализ проблем современного мира, выявлены эффективные стороны и выделены недостатки, которые необходимо искоренить. В процессе исследования мы выявили сильные и слабые стороны онлайн образования, использования цифровых образовательных платформ, а также определили методы и пути устранения недостатков в этой сфере. Мы выявили проблему современного обучения и определили пути развития познавательных, умственных способностей обучаемых путём усиления их навыков мобильности, гиперактивности и индивидуального, а также группового изучения материалов, а также обсуждения тем на онлайн форумах, в блогах.

Литературный обзор.

В стратегии “Цифровой Узбекистан 2030” в республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифрового образования, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление и в системе образование.

В частности, начата реализация свыше 220 приоритетных проектов, предусматривающих совершенствование системы электронного

правительства, дальнейшее развитие отечественного рынка программных продуктов и информационных технологий, организацию во всех регионах республики IT-парков, обеспечение данной сферы квалифицированными кадрами. Кроме того, реализуется комплексная программа «Цифровой Ташкент», предусматривающая запуск геопортала, интегрированного с более 40 информационными системами, создание информационной системы управления общественным транспортом и коммунальной инфраструктурой, цифровизацию социальной сферы с последующим распространением данного опыта на другие регионы. В целях ускоренного развития цифровой индустрии в республике, повышения конкурентоспособности национальной экономики, а также обеспечения реализации задач, определенных в Государственной программе по реализации Стратегии по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» [1]

В стратегии по пяти приоритетным направлениям есть следующие пункты:

1. Одобрить Стратегию «Цифровой Узбекистан — 2030», разработанную Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций при участии заинтересованных министерств и ведомств, представителей бизнес-сообщества и научных кругов, а также зарубежных экспертов

Утвердить:

- программы цифровой трансформации регионов в 2020 — 2022 годах
- программы цифровой трансформации отраслей в 2020 — 2022 годах
- При этом, в рамках цифровой трансформации регионов и отраслей в 2020 — 2022 годах предусматривается:

- повышение с 78 до 95 процентов уровня подключения населенных пунктов к сети Интернет, в том числе за счет увеличения до 2,5 миллионов портов широкополосного доступа, прокладки 20 тысяч километров оптоволоконных линий связи и развития сетей мобильной связи;

- внедрение свыше 400 информационных систем, электронных услуг и иных программных продуктов в различных сферах социально-экономического развития регионов;

- организация обучения 587 тысяч человек основам компьютерного программирования, в том числе путем привлечения 500 тысяч молодых людей в рамках проекта «Один миллион программистов»;

-внедрение свыше 280 информационных систем и программных продуктов по автоматизации процессов управления, производства и логистики на предприятиях реального сектора экономики;

-закрепление в регионах соответствующих высших учебных заведений для повышения цифровой грамотности и навыков хокимов, сотрудников государственных органов и организаций, обучения их информационным технологиям и информационной безопасности, а также обучение информационным технологиям 12 тысяч их работников [1]

Сегодня информационные технологии, одним из примеров которых являются образовательные сайты, платформы, помогают традиционному обучению тех или иных предметов, а также новые предметы и области, которые входят в нашу жизнь вместе с потребностями науки и техники, являясь очень востребованными и умными технологиями [2]

С развитием интернет-технологий началась новый взгляд к онлайн обучению. Люди чаще начали встречать слова как «обучение в Интернете» или «платформа для онлайн-обучения». Сначала надо понять что такое онлайн образование и чем она полезно в сфере образования. Например. ученики отсутствовавшие на уроках, по разным причинам, в интернете стараются искать пройденные темы. Часто сталкиваются с недостоверными информациями, или просто не понимают суть урока. Не секрет все поисковые службы стали «полочкой вырубалочкой». Ученики могут не уметь оценивать правдивость и надежность источников, что может привести к использованию неверной или неточной информации. Слишком большое количество информации может быть запутывающим и затруднить поиск необходимой информации и самое главное многие ученики не знают, как правильно искать информацию в Интернете, что может привести к потере времени и использованию неправильных источников.

Чаще всего поисковые сервисы выдают несколько страниц с материалами, где сравниваются множество различных платформ. Глаза разбегаются, а отсутствие понимания, что это в принципе такое, отбивает желание продолжать поиск [3].

Результаты

Обучение на онлайн платформах является необходимым для современного образования, так как позволяет сделать обучение более доступным, гибким, персонализированным и интерактивным.

Онлайн-обучение – это частный вид дистанционного образования, который реализуется через Интернет. От классического дистанционного

обучения оно отличается тем, что не требует очных встреч преподавателя и ученика для эконтроля знаний и практического обучения. Передача материала, его закрепление, контроль успеваемости и развитие навыков происходят в онлайн режиме [3].

Сегодня зачисление на дистанционные образовательные программы на всех образовательных уровнях является обычным явлением. Частные, государственные, некоммерческие и коммерческие средние, высшие и высшие учебные заведения, включая средние школы, колледжи и университеты, теперь предлагают программы дистанционного обучения практически во всех мыслимых областях обучения. От базовой грамотности до докторских программ, курсы дистанционного обучения доступны на всех уровнях обучения [4]

Кроме этого существуют множество платформ для обучения программированию детей дошкольного возраста, школьников и студентов, для преподавателей, обучаемых и родителей. Родители смогут контролировать знания учеников. По всему миру ведутся онлайн дневники, тетради, образовательные платформы для дистанционного управления онлайн университетами, школами [5]

Поэтому обучение на онлайн платформах имеет ряд преимуществ, которые делают его необходимым в современном мире:

- доступно для людей из разных регионов и социальных слоев, что позволяет снизить цифровое неравенство и улучшить доступность к образованию.
- позволяет гибко планировать учебный процесс, выбирать удобное время и темп обучения.
- позволяют персонализировать обучение, адаптировать его к индивидуальным потребностям и уровню знаний студента.
- можно использовать различные формы интерактивности, такие как тесты, игры, дискуссии, что делает обучение более интересным и эффективным.
- можно экономить время и деньги на поездки, проживание и другие расходы, связанные с традиционным обучением.
- можно получать доступ к новым знаниям и технологиям, которые могут быть недоступны в традиционном обучении.

Дистанционное обучение быстро стало предпочтительным методом обучения и обучения среди занятых работающих специалистов. Программы дистанционного онлайн-обучения предлагают самые доступные и удобные

способы получения степени, повышения квалификации и получения высшего образования [4]

Дистанционное обучение - это процесс обучения, который осуществляется через интернет или другие средства связи, без необходимости физического присутствия в учебном заведении. На платформах дистанционного обучения можно использовать различные формы интерактивности, такие как тесты, игры, дискуссии, что делает обучение более интересным и эффективным. Студенты могут изучать материалы из любой точки мира, что позволяет им получать образование, не выходя из дома или офиса.

Таким образом, дистанционное обучение имеет множество преимуществ, которые делают его необходимым в современном мире. Оно позволяет сделать обучение более гибким, интерактивным, персонализированным и доступным для людей из разных регионов и социальных слоев. Дистанционное обучение является важным инструментом в современном мире, позволяющим улучшить доступность и качество образования.

За 2019 год объём мирового рынка онлайн-образования составил 205 млрд долларов, среднегодовой рост — на уровне 10% (рис. 1). В целом рынок образования оценивается в 6,5 трлн долларов. Ожидается, что к 2030-му его ёмкость достигнет 10 трлн долларов. Потенциал для проникновения онлайн образования огромный. В среднем по миру его доля составляет примерно 4%, а в Японии и Великобритании — до 5%. [6]

Рисунок 1. Объём мирового рынка онлайн-образования.

Руководители образовательных учреждений пришли к пониманию того, что современные цифровые технологии необходимы их организациям для поддержания высокой конкурентоспособности. Рынок онлайн-образования достаточно долгое время находился в стадии зарождения.

Несмотря на то, что первые площадки появились еще в 90-е годы, а первый значимый проект (MIT OpenCourseWare) в 2002 году, настоящий взлет рынка случился в 2012 году (рис. 2), когда были запущены три крупнейшие площадки: Coursera, EdX и Udacity [7].

Название	Тип	Модель	За что платят	Слушатели, млн	Курсы, ед.	Инвестиции, \$ млн
Coursera, 2012 г. www.coursera.org	Fixed time ¹	Freemium	Сертификат	7,1	641	>65
EdX, 2012 г. www.edx.org	Fixed time	Freemium	Сертификат	2,5	216	30
Udacity, 2012 г. www.udacity.com	Fixed time	Freemium	Сертификат, спецкурсы, консультации, поиск работы	1,0	38	20
Udemy, 2010г. www.udemy.com	Open schedule	Paid	Курсы	3,0	10000	48
Lynda, 1995 г. www.lynda.com/	Open schedule	Paid	Подписка	4,0	2800	103
Khan Academy, 2006г. khanacademy.org	Open schedule	Free	-	10,0	6000	n/a ²
MIT OpenCourseWare, 2002г. ocw.mit.edu	Open schedule	Free	-	n/a	2180	>60

Источник: [10] & Partners Consulting

Рисунок 2. Крупнейшие мировые ресурсы в области онлайн-образования.

На рынке существует множество различных платформ, каждая из которых имеет свои уникальные функции и особенности. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Обсуждение

Информационные технологии играют важную роль в обучении, так как позволяют улучшить качество и эффективность образования. Они обеспечивают быстрый и легкий доступ к информации, позволяют создавать интерактивные учебные материалы, улучшают коммуникацию между преподавателями и студентами, а также позволяют проводить дистанционное обучение. Использование информационных технологий также помогает развивать информационную грамотность у студентов, что является важным навыком в современном информационном обществе.

Проблемы современного обучения могут включать в себя:

-отсутствие мотивации у учеников. Многие ученики не видят цели в том, что они изучают, и не понимают, как это может помочь им в будущем.

-недостаточное внимание к индивидуальным потребностям учеников.

В классах с большим количеством учеников преподаватель не всегда может уделить достаточно времени каждому ученику.

-ограничения в доступе к технологиям. Некоторые школы и учебные заведения не имеют достаточного доступа к современным технологиям, что может препятствовать эффективному обучению.

-недостаточная подготовка учителей. Некоторые учителя могут не иметь достаточной подготовки для преподавания современных предметов, таких как информатика или программирование.

-перегрузка информацией. Современные учебники и материалы могут быть очень объемными и перегруженными информацией, что может затруднять понимание и запоминание материала.

-недостаточное внимание к развитию навыков критического мышления. Многие учебные программы не уделяют достаточного внимания развитию навыков критического мышления, что может привести к тому, что ученики не смогут эффективно анализировать и оценивать информацию.

-недостаточное внимание к развитию социальных навыков. Многие учебные программы не уделяют достаточного внимания развитию социальных навыков, таких как коммуникация и сотрудничество, что может привести к тому, что ученики не смогут эффективно работать в команде или взаимодействовать с другими людьми.

Решением проблемы обучения может быть создание инновационных образовательных платформ, которые позволят персонализировать обучение, улучшить доступность к образованию и снизить цифровое неравенство. Также важно развивать и использовать различные формы онлайн-обучения, включая массовые открытые онлайн-курсы (МООС), виртуальные классы и т.д. Кроме того, необходимо обеспечить качественную подготовку учителей для работы с цифровыми технологиями и создать условия для их постоянного профессионального развития в этой области.

Первая платформа, которую мы рассмотрим, - Moodle. Это бесплатная платформа с открытым исходным кодом, которая позволяет создавать онлайн-курсы и управлять ими. Moodle предоставляет широкий набор инструментов для создания заданий, тестов и форумов для обсуждения. Она также позволяет настраивать доступ к курсам для различных групп пользователей.

Вторая платформа - Blackboard. Это коммерческая платформа, которая предоставляет обширный набор инструментов для управления образовательными курсами. Blackboard имеет множество функций, таких

как чаты, блоги и видеоконференции, что делает ее очень удобной для онлайн-обучения.

Третья платформа - Canvas. Это еще одна коммерческая платформа, которая предоставляет широкий набор инструментов для создания и управления онлайн-курсами. Canvas имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает его очень удобным для использования.

Четвертая платформа - Edmodo. Это бесплатная платформа, которая предназначена для образовательных учреждений. Edmodo позволяет создавать курсы и делиться ими с учениками. Она также позволяет создавать задания, тесты и форумы для обсуждения.

Пятая платформа - Schoology. Это еще одна бесплатная платформа, которая предоставляет широкий набор инструментов для создания онлайн-курсов и управления ими. Schoology имеет множество функций, таких как чаты, блоги и видеоконференции, что делает ее очень удобной для онлайн-обучения.

И, наконец, последняя платформа - Google Classroom. Это бесплатная платформа, которая предоставляет инструменты для создания онлайн-курсов и управления ими. Google Classroom интегрируется с другими сервисами Google, такими как Google Drive и Google Docs, что делает ее очень удобной для использования.

Заключение

Как видите, на рынке существует множество платформ для онлайн-обучения, каждая из которых имеет свои особенности и функции. При выборе платформы для онлайн-обучения необходимо учитывать потребности вашей образовательной организации и задачи, которые вы хотите решить.

Важно помнить, что дистанционное обучение требует самодисциплины и организации со стороны студента, но при правильном подходе может принести значительные результаты.

В итоге можно сказать, что дистанционное образование имеет свои преимущества и недостатки. Оно позволяет получать образование в любом месте и в любое время, но требует больше самодисциплины и самоорганизации со стороны ученика. Платформы для дистанционного обучения, такие как Coursera, edX, Udemy и другие, предоставляют доступ к курсам и материалам от ведущих университетов и экспертов в различных областях знаний. Некоторые платформы предоставляют бесплатный доступ к курсам, но за сертификаты и дополнительные возможности может

потребуется оплата. Для эффективного дистанционного обучения необходимо выбирать курсы, соответствующие своим интересам и уровню знаний, а также уделять достаточно времени на изучение материалов и выполнение заданий. Дистанционное обучение может быть эффективным дополнением к традиционному образованию или способом получения новых знаний и навыков в любом возрасте.

Список литературы:

1. Мирзиёев, Ш. М. (5 10 2020 г.). Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации. *Указ Президента республики Узбекистан*. Ташкент, Узбекистан.
2. Nazihovna, Y. G. (2022). Creating a platform using html, css and java script methods and strengthening education with this steam. *Confrencea*, 5(5), 17-38.
3. Платформа для онлайн-обучения: что это и в чем ее польза? (30 04 2011 г.). Получено из *Антитренинги: платформа для вашей онлайн школы*: <https://antitreningi.ru/info/e-learning/platforma-dlya-online-obucheniya>
4. Distance Learning (2023). Получено из *Education Corner*: <https://www.educationcorner.com/distance-learning/>
- 5 Yunusova, G. N., Zakirova, N. S., & Abdullayeva, S. I. (2022). Creation and application of three educational platforms in the process of strengthening steam learning. *Confrencea*, 4(4), 117-131.
6. Эволюция онлайн-образования (29.06.2020). Получено из *Университетская книга*: <http://www.unkniga.ru/vishee/10933-evolyutsiya-online-obrazovaniya.html>
7. Онлайн-образование (мировой рынок) (01.09.2014). Получено из *Tadviser*: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Онлайн-образование_\(мировой_рынок\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Онлайн-образование_(мировой_рынок))

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский